

QISHLOQ TURIZMINI RIVOJLANISHDA MARKETINGNING AHAMIYATI

Karimova Maftuna Nurdinovna

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, Toshkent xalqaro ta’lim universiteti
assistenti

Himmatov Mehroj Sirojiddin o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Anotatsiya: Turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi va eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biridir. Mavzuning dolzarbligi shundaki, turizm bugungi kunda jahon iqtisodiyotida asosiy rollardan birini egallab turibdi va ayni paytda dunyodagi eng daromadli biznes turlaridan biri hisoblanadi. O'zining jadal o'sish sur'atlari uchun u o'tgan asrning iqtisodiy hodisasi sifatida tan olingan va kelgusi asrda uning yorqin kelajagi bashorat qilingan. Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) prognoziga ko'ra, XXI asrda turizm industriyasining o'sishi qaytarib bo'lmaydigan darajada bo'ladi.

Kalit so'zlar: turizm, marketing, sayoxat, istemol, xizmat ko'rsatish.

Annotation: Tourism is one of the leading and fastest growing sectors of the world economy. The relevance of the topic is that today tourism occupies one of the main roles in the world economy, and at the same time it is one of the most profitable types of business in the world. It has been recognized as an economic phenomenon of the past century for its rapid growth and is predicted to have a bright future in the coming century. According to the forecast of the World Tourism Organization (WTO), the growth of the tourism industry in the 21st century will be irreversible.

Key words: tourism, marketing, travel, consumption, service.

Аннотация: Туризм – одна из ведущих и быстрорастущих отраслей мировой экономики. Актуальность темы заключается в том, что сегодня туризм занимает одну из главных ролей в мировой экономике и в то же время является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Он был признан экономическим феноменом прошлого столетия из-за его быстрого роста, и ему предсказывают блестящее будущее в следующем столетии. По прогнозу Всемирной туристской организации (ВТО), рост туристической отрасли в XXI веке будет необратимым.

Ключевые слова: туризм, маркетинг, путешествия, потребление, обслуживание.

Turizm biznesidagi marketing turistik xizmatlarga bo'lgan talabni maqsadli boshqarish uchun turistik firma tomonidan qo'llaniladigan o'zaro bog'liq vositalar tizimidir. Foyda keltirishi mumkin bo'lgan xizmatlarning xilma-xilligi cheksizdir va turistik kompaniyaning tasavvuriga va korxonasiga bog'liq. Sayyohlik kompaniyasi

uchun o'z bozorini miqdoriy jihatdan tasavvur qilish ham muhimdir, chunki busiz sotish hajmi va potentsial foydani baholash qiyin bo'ladi.

Turizm marketingi - bu taklif etilayotgan xizmatlarni bozorda talab qilinadigan xizmatlar bilan uzluksiz muvofiqlashtirish va sayyohlik agentligi o'zi uchun foydali va raqobatchilarga qaraganda samaraliroq taklif qila oladi.

Turizm xizmat ko'rsatish sohasining tarmoqlaridan biri sifatida marketingning ma'lum bir o'ziga xos xususiyatiga ega bo'lib, u asosiy tarkibiy qismlarning mazmunida ham, marketing funksiyalarini amalga oshirishning o'ziga xosligida ham namoyon bo'ladi. Turistik xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Xizmatlarning nomoddiyligi. Xizmatlar nomoddiy, ya'ni ular faqat ularni taqdim etish va iste'mol qilish jarayonida mavjud bo'ladi.

2. Saqlamaslik. Xizmatlar saqlanmagan, bu ularning nomoddiyligining natijasidir.

3. Mavsumiy tebranishlarga ta'sir qilish. Mavsumdan tashqari talabni rag'batlantirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi: past narxlar, turli xil qo'shimcha xizmatlar, turli xil turizm turlari.

4. Muhim statik, ma'lum bir joyga bog'lanish (lager, aeroport, chunki ularni boshqa joyga ko'chirish mumkin emas).

5. Sayohat xizmatlarini sotish va uni iste'mol qilish faktining vaqtlaridagi nomuvofiqlik.

6. Iste'molchi uni mahsulot va iste'mol joyidan ajratib turuvchi masofani bosib o'tadi, aksincha emas

Turizm korxonalarining marketing maqsadlarini taxminan uch sinfga bo'lish mumkin: iqtisodiy, nufuzli va ijtimoiy. Iqtisodiy bo'lganlar uzoq muddatda maksimal foyda olish, mijozlarning yangi segmentlarini jalb qilish, sotishni yaxshilash va raqobatchilarga nisbatan bozor mavqeini mustahkamlashga qaratilgan. Obro'li - bu kompaniya, mintaqa yoki muayyan hududning jozibadorligini oshirish va imidjini yaxshilash, bu esa o'z navbatida mijozlarning ko'proq oqimini ta'minlaydi. Nihoyat, ijtimoiy xizmatlar aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qanoatlantiradigan, atrofmuhitni muhofaza qilishga hissa qo'shadigan va kichik biznesni kengaytirishni rag'batlantiruvchi xizmatlarning mavjudligi nuqtai nazaridan qaraladi.

Turizm marketing tadqiqotlari - bu turistik korxonani bozorlar, iste'molchilar, raqobatchilar va uning faoliyat ko'rsatish muhitining boshqa elementlari bilan axborot orqali bog'laydigan funktsiyadir. Marketing tadqiqotining predmeti marketing faoliyati, shuningdek, u yoki bu tarzda u bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar va hodisalardir. Bozor, iste'molchilar, raqobatchilar kabi marketing tadqiqoti ob'ektlarini bir-biridan ajratish nihoyatda qiyin. Bozorni raqobatsiz tasavvur etib bo'lmaydi,

iste'molchilarning xulqatvori esa ma'lum bozor muhitida shakllanadi. Demak, tadqiqot ob'ekti nuqtai nazaridan marketing tadqiqotlari murakkab bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.<https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-industriyasida-marketing-xususiyatlari/viewer>
- 2.<https://cyberleninka.ru/search?q=turizm%20marketingi&page=1>
- 3.<https://book.oxu.uz/web/kitoblar/152372880.pdf>
- 4.https://library.navoiy-uni.uz/files/turizm_marketingi-2.pdf